

Anwendungsmöglichkeiten von maschinellem Lernen zur Bestimmung von Textkomplexität

Jennifer Gnyp, Tobias Siebenlist

Hochschule Rhein-Waal, Kamp-Lintfort, Deutschland

{[jennifer.gnyp](mailto:jennifer.gnyp@hochschule-rhein-waal.de), [tobias.siebenlist](mailto:tobias.siebenlist@hochschule-rhein-waal.de)}@hochschule-rhein-waal.de

Abstract

Diese Arbeit untersucht den Einsatz von maschinellem Lernen zur Bestimmung der sprachlichen Komplexität englischer Texte, basierend auf freien Daten der englischen Wikipedia sowie der Simple English Wikipedia. Ziel ist es, Textklassifikationen mit den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) abzustimmen, um personalisiertes Sprachenlernen zu unterstützen. Linguistische Kennwerte wie Satzlänge, Worthäufigkeit und syntaktische Struktur wurden identifiziert und in neuronalen Netzen (Feedforward- und LSTM-Modelle) implementiert. Die Modelle zeigen, dass längere Textabschnitte die Vorhersagegenauigkeit erhöhen, wobei LSTMs durch die Nutzung sequenzieller linguistischer Merkmale überlegen sind. Die Ergebnisse weisen auf Potenziale des maschinellen Lernens zur Dynamisierung von Bildungsinhalten und zur Förderung der Inklusion durch Anpassung an individuelle Bedürfnisse hin. Einschränkungen bestehen in der fehlenden Berücksichtigung kultureller und semantischer Faktoren, was Raum für zukünftige Forschungen bietet. Der vorliegende Ansatz demonstriert die Möglichkeiten, mit maschinellem Lernen die Gestaltung von Lernmaterialien effizienter und zugänglicher zu machen.

Keywords: Textkomplexität; maschinelles Lernen; neuronale Netze; Verarbeitung natürlicher Sprache; NLP; Textklassifikation; Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER); Sprachenlernen

1 Einleitung

Die englische Sprache gilt in der heutigen global vernetzten Gesellschaft als das universelle Kommunikationsmittel in Bildung, Wissenschaft und internationalen Beziehungen. Die Zugänglichkeit verständlicher Inhalte, die durch die Bestimmung der Textkomplexität maßgeblich gefördert wird, gewinnt dadurch an Bedeutung. Englisch ist ein unverzichtbarer Bestandteil in sämtlichen Lebensbereichen, ein Umstand, der sich weltweit in den Bildungssystemen widerspiegelt. In insgesamt 142 Ländern ist Englischunterricht obligatorisch (University of Winnipeg o.J.), so auch in Deutschland. Bereits ab dem ersten Schuljahr wird in Nordrhein-Westfalen Englisch gelehrt (QUALiS NRW o.J.), um Schülerinnen und Schüler frühzeitig mit den notwendigen sprachlichen Fähigkeiten auszustatten.

Englische Lehrbücher, obwohl von Fachkräften konzipiert, bleiben statisch und bieten wenig Spielraum für aktuelle Themen oder individuelle Interessen der Lernenden. Persönliche Vorlieben können jedoch die Lernmotivation positiv beeinflussen und zu besseren Leistungen führen (Krapp 2010). Allerdings ist das Anpassen von Lehrmaterialien an individuelle Interessen und Lernstände zeitaufwendig.

Neben sprachlichen Hürden beeinflussen kulturelle Aspekte der Fremdsprache das Leseverständnis, indem sie Lesenden neues Weltwissen vermitteln (Schlaak 2023). Die gezielte Auswahl von Texten, die an die bestehenden Fähigkeiten von Sprachenlernenden angepasst sind, kann die sprachliche Komplexität minimieren und das neue Weltwissen in den Vordergrund rücken.

Schwarm und Ostendorf (2005) beschreiben die Suche nach angemessenem Lesematerial für Lernende als Herausforderung und schlagen eine automatisierte Bestimmung von sprachlicher Komplexität vor. Eine solche Analyse ermöglicht dynamische Lernumgebungen, die sowohl individuelle Interessen als auch das Kompetenzniveau der Lernenden berücksichtigen. Maschinelles Lernen bietet eine vielversprechende Lösung, indem es die algorithmische Analyse großer Textmengen ermöglicht und Texte nach ihrem Komplexitätsgrad klassifiziert. So können Lehrkräfte und Lernende in Echtzeit auf eine breite Palette von Materialien zugreifen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind und den Lernerfolg fördern.

Zusätzlich kann ein solcher Algorithmus als Feedback für Lernende dienen. Durch die Analyse eigener schriftlicher Arbeiten erhalten sie direkte

Rückmeldungen zur Komplexität und Verständlichkeit ihrer Texte, was zur Selbstreflexion und Verbesserung der Schreibfähigkeit beitragen kann.

Darüber hinaus könnten, abseits des Kontextes des Fremdsprachenlernens, weitere Zielgruppen von einer automatisierten Komplexitätsanalyse profitieren, etwa Menschen, die aufgrund von Einschränkungen einen Bedarf an Texten haben, die in der Schwierigkeit variieren. Derartige Analysen bieten die Möglichkeit, inklusiv gestaltete Texte zu identifizieren oder verfasste Artikel hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit zu prüfen und damit ein breiteres Publikum erreichen.

1.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, aus der bestehenden Forschung zu Textkomplexität konkrete linguistische Kennwerte abzuleiten, anhand derer sich englische Texte bewerten lassen. Auf dieser Grundlage wird ein neuronales Netz entwickelt, das Texte nach ihrem Komplexitätsgrad einstufen kann. Mithilfe von frei verfügbaren Texten aus Wikipedia und Simple Wikipedia wird eine Klassifizierung angestrebt, die idealerweise mit den Sprachniveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) für Sprachen übereinstimmt. Dies soll die Auswahl und Anpassung von Bildungsinhalten an die spezifischen Bedürfnisse der Lernenden erleichtern.

1.2 Abgrenzung

Diese Arbeit untersucht die automatisierte Bewertung geschriebener Sprache durch Fließtextanalysen und schließt gesprochene Sprache sowie äußere Textstrukturen wie Formatierungen oder Grafiken aus. Die analysierten Texte stammen aus Wikipedia und Simple Wikipedia, andere Quellen wie Fachliteratur bleiben unberücksichtigt. Die semantische Ebene wird nur indirekt betrachtet, da die linguistische Komplexität unabhängig vom inhaltlichen Anspruch bewertet werden soll. Der Fokus liegt auf objektiven linguistischen Merkmalen, um allgemeine Aussagen zur Textkomplexität zu ermöglichen, unabhängig von der Perspektive der Lesenden oder kulturellem Hintergrund.

2 Theoretischer Hintergrund

Die Bestimmung der Textkomplexität kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Zunächst erfolgt eine linguistische Einordnung, bei der zentrale sprachliche Merkmale analysiert werden. Anschließend wird der Begriff aus Sicht der Verständlichkeit beleuchtet, indem Konzepte Einfacher und Leichter Sprache herangezogen werden. Im Kontext des Fremdsprachenlernens bietet der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) eine praxisnahe Orientierung. Abschließend werden Methoden des Natural Language Processing (NLP) und Maschinellen Lernens zur automatisierten Klassifikation betrachtet.

2.1 Textkomplexität

Zur Bestimmung geeigneter Parameter zur Messung der Komplexität eines englischsprachigen Textes, ist es notwendig, den Begriff der Komplexität zu definieren. Schrott, Wolf und Pflüger (2023) beschreiben verschiedene Betrachtungsweisen und betonen den Bedarf einer interdisziplinären Erforschung. Sie fokussieren sich auf drei Ebenen: die sprachliche Ebene, die kognitive Verarbeitung und die kontextuelle Einbettung des Textes, wobei in dieser Arbeit primär die Sprachebene betrachtet wird.

Der Begriff Textkomplexität entwickelte sich aus der Forschung zur Lesbarkeit, wie Dziuk Lameira (2023) anhand der Reading-Ease-Formel von Flesch erläutert. Diese nutzt die Satz- und Wortlänge, indem sie die durchschnittliche Satzlänge anhand der Wortanzahl und die durchschnittliche Wortlänge anhand der Silbenanzahl pro 100 Wörter misst (Flesch 1948).

Dziuk Lameira (2023) geht auf die Kritik an Lesbarkeitsformeln ein und zitiert Graesser et al. (2004) explizit, die zwar die Satz- und Wortlänge als nützliche Messgrößen einstufen, diese jedoch nicht als ausreichend erachten, um die Schwierigkeit von Texten zu beschreiben. Ein weiterer Kritikpunkt sei, dass auch die Eigenschaften der lesenden Personen das Textverständnis beeinflussen, was in den bisherigen Formeln nicht berücksichtigt wird (Dziuk Lameira 2023). Schlaak (2023) diskutiert, dass der kulturelle und sprachliche Hintergrund der Lernenden einen Einfluss auf die individuell empfundene Textkomplexität und das Textverständnis haben kann. In ihrer empirischen Untersuchung befragte sie Schülerinnen und Schüler unter anderem zu Aspekten, die Texte in Fremdsprachen schwer verständlich machen würden. Dabei hätten die Befragten, unabhängig von ihrer Spracherfahrung und ihren

Vorkenntnissen, sprachliche Mittel und speziell unbekannte Vokabeln am häufigsten genannt.

Mesmer, Cunningham und Hiebert (2012) unterscheiden, laut Dziuk Lameira (2023), deutlich zwischen *Textkomplexität* und *Textschwierigkeit*. Textkomplexität bezieht sich auf Elemente des Textes selbst (Ursache), während Schwierigkeit die Leistung der Lesenden (Wirkung) beschreibt (Mesmer et al. 2012).

2.2 Vereinfachte Sprachformen

Es gibt Varianten der deutschen Sprache, welche als Ziel haben, die Textkomplexität zu reduzieren und damit die Inhalte besser zugänglich und inklusiv zu gestalten. Leichte Sprache zielt darauf ab, Texte für möglichst viele Menschen verständlich zu machen, unabhängig von ihren sprachlichen Fähigkeiten oder von kognitiven Einschränkungen (Netzwerk Leichte Sprache 2020). Gleichzeitig richtet sie sich aber auch an Kinder und ältere Menschen, an Menschen mit Lernschwächen oder auch an diejenigen, die eine Sprache gerade erst lernen.

Einfache Sprache liegt bezüglich des Schwierigkeitsgrades laut der Gesellschaft für deutsche Sprache (o.J.) zwischen Leichter Sprache und Standardsprache und richtet sich an Personen mit geringeren Lesefähigkeiten sowie an Zweitsprachenlernende (inklusive.online 2022).

Das Netzwerk Leichte Sprache¹ hat ein Regelwerk für die deutsche Sprache entwickelt, das Kriterien für zugängliche Texte definiert (Netzwerk Leichte Sprache 2020). Die Federal Plain Language Guidelines (Plain Language Action and Information Network 2011) der USA bieten ähnliche Leitfäden für die englische Sprache.

Beide Regelwerke empfehlen die Nutzung einfacher, genauer Wörter und aktiver Verben, um Klarheit zu fördern. Wiederholungen derselben Entität sollten ohne Synonyme erfolgen, um das Verständnis zu erleichtern. Zudem raten sie dazu, Fremdwörter, Fachbegriffe, Abkürzungen, unnötige Wörter und komplizierte Zeitformen zu vermeiden.

Die Verwendung klarer Sprache, aktiver Verben und kurzer Sätze wird ebenfalls empfohlen. Beide Regelwerke setzen sich für direkte Kommunikation ein und betonen die Wichtigkeit, die Lesenden nicht mit irrelevanten Informationen oder komplexen Satzstrukturen zu überfordern.

1 <https://www.leichte-sprache.org/>

Viele Behörden ermöglichen auf ihren Online-Präsenzen den Wechsel auf Leichte Sprache und auch Wikipedia² stellt eine Vielzahl der Artikel in Einfacher Sprache (Simple English Wikipedia³) bereit. Im Folgenden sind die einleitenden Sätze zweier Wikipedia-Artikel aufgeführt, die das gleiche Thema behandeln:

Wikipedia-Artikel: Machine learning⁴

Machine learning (ML) is a field of study in artificial intelligence concerned with the development and study of statistical algorithms that can learn from data and generalize to unseen data, and thus perform tasks without explicit instructions. Recently, artificial neural networks have been able to surpass many previous approaches in performance. (Wikipedia contributors 2024b, Abstract)

Simple-English-Wikipedia-Artikel: Machine learning⁵

Machine learning gives computers the ability to learn without being explicitly programmed (Arthur Samuel, 1959). It is a subfield of computer science.

The idea came from work in artificial intelligence. Machine learning explores the study and construction of algorithms which can learn and make predictions on data.^[5] Such algorithms follow programmed instructions, but can also make predictions or decisions based on data. They build a model from sample inputs. (Wikipedia contributors 2024a, Abstract)

Diese Beispiele veranschaulichen viele der durch das Netzwerk Leichte Sprache e.V. und PLAIN aufgestellten Regeln. Die Abschnitte beschreiben denselben Sachverhalt, unterscheiden sich jedoch in der Wortwahl, der Wortanzahl pro Satz sowie im Satzbau.

Aus den dargestellten Regeln lassen sich verschiedene Kennwerte ableiten, die potenziell in Texten mithilfe der automatisierten Verarbeitung natürlicher Sprache messbar sind. Besonders interessant sind die Hinweise auf den Satzbau. Durch das Taggen von Texten anhand ihrer *Parts of Speech* könnten relevante Informationen zur Unterscheidung von Sprachniveaus herausgearbeitet werden. Auch die Verwendung von alltäglichen und häufig gebrauchten Begriffen scheint das Verständnis zu erleichtern.

2 <https://de.wikipedia.org>

3 <https://simple.wikipedia.org>

4 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Machine_learning&oldid=1211643223

5 https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Machine_learning&oldid=9337791

2.3 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) dient als Leitlinie zur Einstufung des Fähigkeitsniveaus einer Fremdsprache (Europarat o. J.). Der Sinn und Zweck dieses Referenzrahmens wird auf der Website des Europarates in drei Aspekte aufgeteilt: Definition europaweiter Sprachstandards, Überwindung von Bildungsbarrieren und Fortschrittsmessung anhand von Sprachniveaus.

Der Referenzrahmen teilt diese Sprachniveaus in drei Bereiche auf (A, B, C), die jeweils zwei weitere Stufen (1, 2) beinhalten. Die Spannweite reicht damit, beginnend bei Sprachniveau A1, welches grundlegende Fähigkeiten, wie das Ausfüllen von personenbezogenen Daten beschreibt, bis hin zu C2, welches nahezu dem Sprachniveau von Muttersprachlern entspricht (Council of Europe 2001). Die unterschiedlichen Niveaus werden im Referenzrahmen anhand der sogenannten *Can Do*-Listen beschrieben. Kann der folgenden Aussage zugestimmt werden, ist das Leseverständnis auf dem Niveau B1 erfüllt:

Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird. (Council of Europe 2001: 26)

Die Listen beschreiben, welche kommunikativen Szenarien auf einem Sprachniveau bewältigt werden können, ohne spezifische sprachliche oder thematische Inhalte zu behandeln. Sie sind universell gehalten, um einen sprachübergreifenden europäischen Leitfaden zu bieten, jedoch ohne quantifizierbare Messgrößen für automatisierte Bewertungen.

2.3.1 Erweiterung des Referenzrahmens

Hawkins und Buttery (2010) betonen zudem, dass die *Can Do*-Listen für eine Bestimmung des Sprachniveaus von Lernenden unzureichend sind, da zur Erfüllung der Anforderungen eine breite Variation in Grammatik und Vokabular möglich ist. Ihre Veröffentlichung im Rahmen des *English Profile Programme*⁶ zielt darauf ab, die GER-Sprachniveaus mit detaillierten Einblicken in grammatische Strukturen und Wortschatz zu erweitern. Sie verwenden den *Cambridge Learner Corpus*, der eine Vielzahl an Texten von Englischlernenden aus Sprachprüfungen enthält, um daraus vier *criteria features* abzulei-

6 <http://www.englishprofile.org/>

ten, anhand derer eine bessere Einstufung in die Sprachniveaus möglich sei. Diese orientieren sich an Mindestanforderungen und berücksichtigen gängige sprachliche Fehler, die je nach Wissensstand variieren.

Die ersten beiden *critical features* beschreiben positive bzw. negative linguistische Eigenschaften. Dazu gehören beispielsweise Verb-Kookkurrenzen, die bestimmten Sprachniveaus zugeordnet werden können (Williams, nach Hawkins/Buttery 2010); dies bedeutet konkret: ab Stufe B1 die Struktur *NP-V-NP-VP* und ab Stufe B2 *NP-V-NP-AdjP*.

Die Verwendung sprachlicher Strukturen im Vergleich mit Muttersprachlern bilden die zwei anderen *critical features*. Bei den C-Sprachniveaus sei festgestellt worden, dass Relativsätze, die sich auf indirekte Objekte oder Präpositionalobjekte beziehen, ähnlich verwendet wurden wie durch Muttersprachler. Im Umkehrschluss ergebe sich daraus, dass ein Fehlen dieser Relativsätze als Indiz zur Einordnung in die A- und B-Niveaus verwendet werden kann. Des Weiteren neigen Lernende auf niedrigeren Sprachniveaus dazu, häufig gebrauchte englische Verben, wie *know*, *see* und *think* überproportional oft zu verwenden (Hawkins/Buttery 2010). Mit steigendem Sprachniveau würde diese Tendenz jedoch abnehmen, und die Verwendung von Wörtern nähere sich jener von Muttersprachlern an, einschließlich einer ausgewogeneren Nutzung von häufig, weniger häufig und selten gebrauchten Wörtern (ebd.).

2.4 Automatisierte Bestimmung von Textkomplexität

Natural Language Processing (NLP) wird eingesetzt, um natürliche Sprache zu analysieren und Textdaten für maschinelles Lernen vorzubereiten. Zentrale Vorverarbeitungsschritte umfassen Tokenisierung (Zerlegung in Einheiten), Stemming und Lemmatisierung (Reduktion auf Wortstämme bzw. Grundformen) (Taulli 2019). Diese Schritte ermöglichen weiterführende Analysen wie *Part of Speech*- (POS-)Tagging und *Named-entity recognition* (NER), die spezifische sprachliche Merkmale extrahieren.

Neuronale Netze sind schichtbasierte Modelle, die Muster in Daten erkennen und durch Backpropagation optimiert werden (Hornik et al. 1989). Für sequenzbasierte Daten, wie natürliche Sprache, gibt es neben dem klassischen *Feedforward Neural Networks* (FFN) *Long short-term memory*- (LSTM-)Modelle. LSTMs ermöglichen die Betrachtung kurz- als auch langfristiger Abhängigkeiten in den Daten und eignen sich besonders für textbasierte Analysen (Hochreiter/Schmidhuber 1997; Lanquillon/Schacht 2023).

Dies ist ein bedeutender Vorteil gegenüber bekannten ML-Methoden wie logistischer Regression, *Support Vector Machines* oder *Gradient Boosting*, welche sequenzielle Abhängigkeiten innerhalb von Texten nicht erfassen können, da sie Wörter als unabhängige Features behandeln. Zusätzlich sind diese stärker auf explizites Feature Engineering angewiesen, da sie latente Repräsentationen nicht selbst lernen können. Neuronale Netze hingegen können sowohl explizite Features nutzen als auch tiefere, nicht direkt messbare Merkmale automatisch aus den Daten ableiten, insbesondere bei hochdimensionalen und nichtlinearen Zusammenhängen (Lanquillon/Schacht 2023). Für Klassifizierungsprobleme kann die Unterscheidbarkeit von Klassen durch die Jensen-Shannon-Divergenz (JSD) analysiert werden, unterstützt durch *Kernel Density Estimation* (KDE) (Chen 2017; Lin 1991). Der Algorithmus wendet die Kernelfunktion auf die einzelnen Datenpunkte an, um gewichtete Durchschnitte zu bestimmen (VanderPlas 2016). Dies führt zu glatten Verteilungen der Klassen, die es ermöglichen, einen Vergleich aufgrund der JSD aufzustellen.

Zu den neuesten Entwicklungen zählen Sprachmodelle wie Large Language Models (LLMs) oder Small Language Models (SLMs). Dabei handelt es sich um generative KI-Modelle, die durch Deep Learning und große Textdatensätze trainiert werden, um natürlichsprachliche Eingaben zu interpretieren, menschenähnliche Texte zu generieren und vielfältige Aufgaben wie Übersetzung und Inhaltsgenerierung auszuführen (Head et al. 2023; Sekwatlakwatla/Malele 2024). Sie bieten erhebliche Vorteile in der Automatisierung und Effizienzsteigerung, weisen jedoch Nachteile auf, darunter die Erzeugung plausibler, aber falscher Antworten (*Halluzinationen*), die Reproduktion von Verzerrungen und begrenzte Präzision bei analytischen Aufgaben (Head et al. 2023; Sekwatlakwatla/Malele 2024). Ein zentrales Problem ist die komplexe Erklärbarkeit ihrer Entscheidungen. Während FFNs und LSTMs auf klar definierten linguistischen Features basieren, bleibt die Entscheidungsfindung in ihnen oft weitgehend unklar. Dies erschwert eine gezielte Fehleranalyse und macht LLMs für Aufgaben, die transparente und reproduzierbare Ergebnisse erfordern, ungeeignet. Diese Schwächen, insbesondere die Unzuverlässigkeit bei analytischen Aufgaben, machen Sprachmodelle für das Projekt ungeeignet, da eine präzise Textkomplexitätsanalyse erforderlich ist.

Neuronale Netze können zwischen jeglichen Input- und Output-Daten eine annähernde Funktion finden (Hornik et al. 1989; zit. nach Sonnet 2022). Dadurch ist es besonders wichtig, angemessene Daten zu finden, die mög-

lichst einen tatsächlichen, generalisierbaren, kausalen Zusammenhang zwischen Input und Output bieten, um ein aussagekräftiges Modell zu trainieren.

Verwandte Arbeiten

Natova (2021) entwickelte qualitative und quantitative Indikatoren zur Bewertung der Textkomplexität, die eine Zuordnung zu den GER-Sprachniveaus ermöglichen. Ziel war es, Lehrende und Verfassende von Prüfungsmaterialien zu unterstützen. Die qualitativen Indikatoren umfassen *Meaning/Purpose, Structure, Knowledge Demands* und *Grammatical Complexity*. Die quantitativen Indikatoren basieren auf Lesbarkeitsberechnungen, die unter anderem auf der Satzlänge und Worthäufigkeit beruhen. Diese Indikatoren wurden anhand von Übersetzungsaufgaben mit Lernenden der Niveaus B1 und B2 überprüft.

Santucci et al. (2020) entwickelten ein *Random Forest*-Klassifizierungssystem, das italienische Texte hinsichtlich ihrer linguistischen Komplexität in GER-Sprachniveaus einstuft. Das Modell erreichte eine Accuracy von 74,1% und verwendete 139 Features, aufgeteilt in sechs Kategorien: *Raw Text, Lexical, Morphological, Morpho-Syntactic, Syntactic* und *Discursive Features*. Die syntaktischen Features hatten den größten Einfluss.

Xia et al. (2016) argumentieren, dass Semantik in Form von *lexico-semantic*en Features Informationen über die Verständlichkeit eines Textes liefert. Sie entwickelten einen Datensatz für Nicht-Muttersprachler basierend auf Lesbarkeitsmaßen und verwendeten klassische Messgrößen wie Satzlänge und Lesbarkeitsformeln nach Coleman-Liau und Flesch-Kincaid. Zu den *lexico-semantic*en Features zählen normalisierte Type-Token-Verhältnisse und lexikalische Dichte. Sie nutzten annotierte Vokabellisten zur Berechnung der prozentualen Verteilung von Vokabeln nach ihrem GER-Niveau.

Eine weitere Feature-Kategorie befasst sich mit der Messung grammatikalischer Komplexität und Relationen mithilfe des RASP-Parsers. Die syntaktische Komplexität wird durch den Abstand zwischen Satzkonstituenten, die Tiefe des Syntaxbaumes und die durchschnittliche Anzahl von Präpositionalphrasen pro Satz gemessen. Statistische Sprachmodellierung in Form von Wort- und POS-n-Gramm-Modellen wird genutzt, um Overfitting zu vermindern.

Die letzte Kategorie, diskursbasierte Features, umfasst *Named entities* (NE), lexikalische Ketten und Entitätsnetze. Die Dichte an NE soll einen Einfluss auf das Textverständnis haben. Lexikalische Ketten beschreiben die semantische Relation zwischen Nomen mithilfe von Synonymen, Hypero-

nymen und Hyponymen. Entitätsnetze bilden Diskursentitäten ab, die in verschiedenen Sätzen in unterschiedlichen grammatischen Rollen auftreten können.

2.5 Kennwerte zur Einstufung der Textkomplexität

Mit dem Zieln Texte für Sprachenlernende einzustufen wird die bisherige Spracherfahrung der einzelnen Person als ein Faktor benannt (Graesser et al. 2004; Krapp 2010; Schlaak 2023). Einzelne Aspekte der englischen Sprache können demnach aufgrund der eigenen Muttersprache bestimmte positive oder negative Einflüsse auf die korrekte Verwendung der Fremdsprache haben (Hawkins/Buttery 2010). Zum Zweck der Inklusion wurden offizielle, universelle Standards und Regelwerke für Leichte und Einfache Sprache entwickelt, die auch Lernenden der jeweiligen Fremdsprache zugutekommen können (Netzwerk Leichte Sprache 2020). Das vorliegende Kompetenzniveau von Fremdsprachenlernenden wird im europäischen Raum anhand der *Can Do*-Listen des GERs beschrieben (Council of Europe 2001), der keine konkreten linguistischen Eigenschaften benennt, die in Bezug auf bestimmte Sprachen gefordert werden. Allerdings werden in der Literatur konkrete Kennwerte genannt oder es lassen sich mögliche Kennwerte daraus ableiten.

In Bezug auf die lexikalische Ebene von Texten überschneiden sich die Regelwerke der deutschen Leichten Sprache und der englischen Einfachen Sprache an vielen Stellen. Es wird betont, auf Fachbegriffe wenn möglich zu verzichten und adäquate Alternativen zu verwenden. Teilweise geben sie konkrete Listen mit Substitutionen von komplexeren Wörtern an. Unabhängig vom individuellen sprachlichen Hintergrund gelten nach den Erkenntnissen von Schlaak (2023) fremdsprachliche Texte aufgrund unbekannter Vokabeln bei Sprachenlernenden als schwer verständlich. Konkret könne man gewisse Vokabeln auch bestimmten GER-Sprachniveaus zuordnen oder absprechen (Hawkins/Buttery 2010). Daher liefern annotierte Vokabellisten einen ersten Kennwert bezüglich der Komplexität, die auch in verschiedenen wissenschaftlichen Ausarbeitungen verwendet werden (Xia et al. 2016). Die durchschnittliche Wortlänge ist ein weiterer häufig verwendeter Indikator (Flesch 1948; Graesser et al. 2004; Natova 2021; Xia et al. 2016). Relevant ist auch die Diversität und Dichte an einzigartigen Wörtern, einerseits im Hinblick auf die Worthäufigkeit in der Gesamtsprache und andererseits anhand von Type-Token-Verhältnissen (Hawkins/Buttery 2010; Xia et al. 2016). Für einen vielseitigen Textfluss werden häufig Synonyme, Hyperonyme und

Hyponyme verwendet, die jedoch die Menge an einzigartigen Wörtern aufblähen und damit die lexikalische Komplexität erhöhen (Netzwerk Leichte Sprache 2020; Plain Language Action and Information Network 2011; Xia et al. 2016). Bestimmte Gruppen an Wörtern sind unabhängig von der Fremdsprache erkennbar, wie Namen, Firmen und Orte, sodass NE einen weiteren Kennwert darstellen (Xia et al. 2016).

Bezüglich der syntaktischen Ebene kann die Satzlänge (Flesch 1948) ein erster Indikator für die Lesbarkeit sein. Die verwendete Zeitform (Natova 2021) und Aktiv- sowie Passivkonstruktionen beeinflussen die Verständlichkeit ebenfalls (ebd.; Netzwerk Leichte Sprache 2020; Plain Language Action and Information Network 2011). Werden den Worten POS-Tags zugewiesen, können diese eine Aussage über deren Rolle im Satz tätigen. Hierbei kann das Aufkommen einer bestimmten Wortart (Natova 2021) oder die Verhältnisse der Tags zueinander oder zur Gesamtzahl der Wörter betrachtet werden. Zudem ermöglichen POS-Tags im Kontext durch n-Gramme (Xia et al. 2016) eine erweiterte Analyse der Satzstruktur. Längere Sätze gehen mit einer erhöhten Komplexität in der Satzstruktur einher, die anhand der Tiefe von Syntaxbäumen betrachtet werden kann (ebd.). Auch bestimmte Phrasen, wie Verbkookkurrenzen konnten in Analysen spezifischen Sprachniveaus zugeordnet oder abgesprochen werden (Hawkins/Buttery 2010). Zur syntaktischen Ebene gehört ebenfalls eine ausgewogene Analyse der quantitativen Merkmale von Abhängigkeiten (Santucci et al. 2020), anhand derer sich die Satzkomplexität messen lässt.

Repräsentation der Kennwerte

Die soeben zusammengefassten Kennwerte zur Komplexitätsanalyse werden auf kleine Textabschnitte angewandt. Eine nach den GER-Sprachniveaus annotierte Vokabelliste dient, zusätzlich zur direkten Einstufung, auch indirekt als Kennwert für die Wortlänge, da die durchschnittliche Wortlänge in den Sprachniveaus ansteigt (A1: 5,48; A2: 6,46; B1: 7,13; B2: 7,85; C1: 7,95). Zusätzlich werden die Wörter gezählt, die keinem der Niveaus zugeordnet werden können. Auch die Satzlänge wird als klassischer Indikator berücksichtigt. Des Weiteren werden die Worthäufigkeiten durch Stemming bestimmt, die eine Aussage über die Diversität und Dichte des verwendeten Vokabulars tätigen können. Zuletzt werden NE gezählt und die Komplexität der Satzstruktur anhand von POS-Tagging und *Dependency Parsing* analysiert.

3 Methodik

3.1 Datengrundlage

Für das Training eines neuronalen Netzes zur Einstufung der Textkomplexität werden Wikipedia Dumps⁷ als umfangreiche frei zugängliche Daten verwendet. Diese Abbildungen der freien Enzyklopädie bieten eine Vielzahl an Fließtexten zu unterschiedlichen Themen und sind daher ideal für eine themenunabhängige Analyse der englischen Sprache geeignet. Wikipedia stellt sowohl eine Standard- als auch eine Simple-English⁸-Version zur Verfügung, die als Label für die Daten verwendet werden können.

Die Rohdaten werden vor der Analyse bereinigt, in standardisierte Textabschnitte segmentiert und um die in Abschnitt 3.2 genannten linguistischen Merkmale ergänzt. Eine detaillierte Beschreibung der Verarbeitungsschritte findet sich in der begleitenden Code-Dokumentation.⁹

3.2 Berechnung der Features

Für jedes Snippet werden diese Features berechnet:

- **Satzlänge:** die maximale Satzlänge anhand der Wortanzahl pro Snippet
- **GER-Vokabeln:** der Anteil der Wörter, die in den *Oxford 3000*- und *5000*- Listen enthalten sind
- **Named-entity recognition:** die Anzahl der erkannten NE pro Snippet
- **Worthäufigkeit:** die Worthäufigkeiten und der geometrische Durchschnitt der Häufigkeiten pro Snippet
- **Part of Speech & Dependency Parsing:** POS-Tags und Abhängigkeiten eingebettet in Form von numerischen Vektoren.

Die Berechnung der Satzlänge begründet sich in der Annahme, dass kurze Sätze sowohl in komplexen als auch in einfachen Texten vorkommen, während lange Sätze tendenziell eher in schwierigeren Texten zu finden sind, wodurch nur die maximale Satzlänge pro Snippet relevant ist.

Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Satzlängen der beiden Korpora, anhand derer sich erkennen lässt, dass sie sich am unteren Quantil stark ähneln.

7 <https://dumps.wikimedia.org/enwiki/latest/>

8 <https://dumps.wikimedia.org/simplewiki/latest/>

9 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14795357>

Jedoch sind die längeren Sätze der Wikipedia tendenziell länger als die der Simple Wikipedia.

Abb. 1 Boxplots der Satzlängen

Oxford veröffentlichte mit *Oxford 3000* bzw. *Oxford 5000*¹⁰ zwei Vokabellisten mit den gängigsten Wörtern der englischen Sprache, die anhand der Worthäufigkeiten aus zwei Korpora ausgewählt und nach den GER-Sprachniveaus (A1-C1; B2-C1) kategorisiert wurden (Oxford University Press 2024). Die prozentualen Anteile der Vokabeln nach Sprachniveau werden berechnet, wobei ausschließlich nach identischen Entsprechungen gesucht wird, da verschiedene Wortarten derselben Vokabel in unterschiedlichen Kategorien vorkommen können, wie *assignment* (B1) und *assign* (B2). Doppelte Einträge wurden gelöscht, wobei die Vokabel jeweils in der simpelsten Kategorie bestehen blieb.

Namen, bekannte Marken und Zahlen sind häufig unabhängig von den eigenen Sprachkenntnissen in Texten erkennbar. Daher wird die These aufgestellt, dass ein hoher Anteil an NE mit einem geringeren Anteil an unbekanntem und potenziell schwer verständlichen Wörtern einhergeht. Deshalb werden diese mithilfe des Paketes spaCy¹¹ erkannt und die Anzahl an gefundenen Entities pro Snippet gespeichert.

10 <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlists/oxford3000-5000>

11 <https://spacy.io/>

Zur Berechnung der Worthäufigkeiten werden alle Wikipedia-Artikel in ihre Wörter aufgeteilt und durch den Stemmer des NLTK auf ihren Stamm gekürzt. Stemming wird der Lemmatisierung vorgezogen, da flektierte Formen eines Begriffs das Sprachniveau beeinflussen können (z.B. Vergangenheitsform unregelmäßiger Verben). Anschließend wird der Anteil jedes Stammes bestimmt, der die jeweilige Worthäufigkeit repräsentiert. Mit diesen Worthäufigkeiten lässt sich jeweils der geometrische Durchschnitt bestimmen, da er die relative Auftretenswahrscheinlichkeit eines Snippet auf Grundlage der Wörter ermittelt und diese im Hinblick auf die Snippetlängen normiert.

Beim POS-Tagging und *Dependency Parsing* werden jedem Wort eines Snippets bestimmte Kategorien zugewiesen. Dadurch variieren die Features in ihrer Länge und eignen sich nicht für ein klassisches neuronales Netz. Ein LSTM kann die sequenziellen Informationen der Tags extrahieren, sodass diese beiden Features lediglich in den LSTM-Modellen Verwendung finden.

Die POS-Tags und Abhängigkeiten der Snippets werden mit spaCy ermittelt, in numerische Repräsentationen umgewandelt und für die Verarbeitung durch das LSTM vorbereitet.

3.3 Neuronale Netze

Die Wahl der neuronalen Netze zur Klassifikation der Texte fiel auf Feedforward-Netze und LSTMs. Feedforward-Netze werden mit kurzen Laufzeiten assoziiert, während LSTMs für sequenzielle Daten geeignet sind, die in die internen Berechnungen eingebunden werden. Zur Programmierung der neuronalen Netze werden Keras¹² und Sklearn¹³ verwendet. Die Dataframes bestehen aus den berechneten Features der Wikipedia- und Simple Wikipedia-Daten. Standardenglische Texte erhalten das Label ‚r‘, Simple-English-Texte das Label ‚o‘.

Um Verzerrungen zu vermeiden, werden gleich lange Datensätze verwendet, indem die minimale Länge beider Data Frames bestimmt und entsprechend gekürzt wird. Im Anschluss werden 20% der Daten für das endgültige Testen per Random Seed abgespalten, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen.

12 <https://keras.io/api/>

13 <https://scikit-learn.org/stable/>

Die Daten werden für eine gleichmäßige Gewichtung der Features skaliert und in numerische Features transformiert, sodass ihr Mittelwert bei 0 und die Standardabweichung bei 1 liegt. Die Skalierung der Test- und Trainingsdaten erfolgt mit denselben Parametern, das Training findet ausschließlich auf dem Trainingsset statt. Sequenzielle Features werden zunächst ordinal skaliert und anschließend durch das Modell transformiert.

Insgesamt werden sechs Modelle trainiert, die sich in der Art (Feedforward und LSTM) und in der Snippetlänge (1, 3 und 5 Sätze) unterscheiden. Die Variation der Länge dient dazu, den optimalen Kontext für die Klassifikation der Textkomplexität zu ermitteln – während kurze Snippets nur begrenzte Informationen bieten, liefern längere Snippets eine reichhaltigere semantische und syntaktische Struktur. Gleichzeitig wird die Eignung rekurrenter Netze im Vergleich zu klassischen neuronalen Netzen bewertet.

Das Netz besteht aus einem Input Layer mit 128 Knoten und der ReLU-Aktivierungsfunktion. Der Hidden Layer hat 64 Knoten und verwendet ebenfalls ReLU. Der Output Layer nutzt die Sigmoid-Funktion, da sie für Klassifikationsprobleme geeignet ist und die Ergebniswerte zwischen 0 und 1 liegen. Ein höherer Wert indiziert eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der Datenpunkt ein Text aus der Standard-Wikipedia ist.

Die LSTMs erhalten numerische und sequenzielle Features. Die sequenziellen Daten werden eingebettet und von einem LSTM-Layer mit 64 Knoten verarbeitet. Dieses Ergebnis wird mit den numerischen Features an eine Hidden Layer mit 64 Knoten und der ReLU-Aktivierungsfunktion weitergeleitet. Der Output wird ebenfalls mit der Sigmoid-Funktion berechnet.

Die Modelle werden mit der Fehlerfunktion *Binary Cross Entropy* trainiert, die häufig bei binären Klassifikationsproblemen genutzt wird. Der Adam-Optimierer, eine Form des stochastischen Gradient-Descent-Verfahrens, passt die Gewichtungen an. Das Modell wird zehn Epochen lang mit einer Batch-Größe von 32 trainiert. Nach dem Training werden Precision, Accuracy, Recall und F1-Score berechnet.

3.4 Abbildung auf die GER-Sprachniveaus

Um zu überprüfen, ob das Modell auf die GER-Sprachniveaus abbildbar ist, werden gelabelte Daten benötigt. Hierzu wurden Lernmaterialien des British Council¹⁴ verwendet, die nach GER-Sprachniveaus (A1–C1) unterteilt sind,

14 <https://learnenglish.britishcouncil.org/>

deren Texte der Leseübungen gefiltert wurden, sodass nur noch Fließtext vorhanden ist.

Für die annotierten Daten werden die Features wie zuvor berechnet und skaliert. Anschließend wird auf den Modellen eine Vorhersage zur Textkomplexität der einzelnen annotierten Snippets berechnet.

4 Ergebnisse

4.1 Neuronale Netzwerke

Jedes der Modelle nutzte 50.000 Wikipedia-Artikel als Grundlage. Für jede Variation in den Snippetlängen wurden die Artikel in entsprechend lange Texte zerteilt und anhand dieser die Features berechnet. Zum Trainieren und Testen werden Simple-Wikipedia-Texte (Label ‚1‘) und Standard-Wikipedia-Texte (Label ‚0‘) in einem Verhältnis von 1:1 betrachtet. Die Feedforward-Netze (FFN) verarbeiten ausschließlich numerische Features (Worthäufigkeit, Satzlänge, Anteile an GER- und unbekanntem Vokabeln), während die LSTMs zusätzlich Sequenzen zu POS-Tags und Abhängigkeiten nutzen.

Tab. 1: Auswertung der Modelle

Netztyp	Snippetlänge	Snippetanzahl	Precision	Recall	Accuracy	F1
FFN	1 Satz	1.553.675	0.6930	0.6461	0.6802	0.6688
FFN	3 Sätze	517.891	0.7245	0.7858	0.7437	0.7539
FFN	5 Sätze	310.735	0.7383	0.8257	0.7666	0.7795
LSTM	1 Sätze	1.553.675	0.7095	0.7294	0.7156	0.7193
LSTM	3 Sätze	517.891	0.8030	0.8811	0.8327	0.8402
LSTM	5 Sätze	310.735	0.8049	0.8587	0.8253	0.8309

Die Ergebnisse zeigen, dass die Modellperformanz sowohl für das FFN als auch für das LSTM mit zunehmender Snippetlänge verbessert wird (Tab. 1). Dies deutet darauf hin, dass längere kontextuelle Informationen die Klassifikation verbessern. Für das FFN stieg der F1-Score von 0.6688 bei einer Snippetlänge von 1 auf 0.7795 bei drei Sätzen. Ähnlich zeigte das LSTM eine F1-Score-Verbesserung von 0.7193 auf 0.8309, wobei es bei drei Sätzen besser performte (0.8402).

Zwischen den Modellen zeigte das LSTM durchgehend bessere Ergebnisse als das FFN, insbesondere bei längeren Snippets. Bei drei Sätzen übertraf das LSTM das FFN im F1-Score um 11,43% (von 0.7539 auf 0.8402).

Interessanterweise erreichte das LSTM bei 3 Sätzen die höchsten Werte in Precision (0.8030) während bei fünf Sätzen ein leichter Rückgang zu beobachten war, was möglicherweise auf Overfitting oder eine erhöhte Verwirrung bei längerem Input hindeutet.

Insgesamt zeigt das LSTM eine robustere Verarbeitung längerer kontextueller Informationen, während das FFN bei kürzeren Snippetlängen vergleichsweise schlechter abschneidet.

Wird die Laufzeit für das Training der Modelle berücksichtigt, dann schneiden die FFN mit im Schnitt zwei Minuten Gesamttrainingsdauer sehr gut ab, wohingegen die LSTMs im Schnitt ca. 2,5 Stunden brauchen (Intel Core i7-2600; 16 GB RAM). Allerdings liegt der hauptsächlich zeitliche Aufwand im Generieren und Vorbereiten der Daten für die jeweiligen Modelle, nicht im Training selbst.

Die folgenden Abbildungen (Abb. 2–4) veranschaulichen die kumulativen Verteilungen und Dichtefunktionen der Testdatensets der Feedforward-Modelle hinsichtlich ihrer Snippetlänge.

An den Graphen der kumulativen Verteilungen lässt sich ablesen, dass sich das Modell durch die längeren Snippets in der Klassifikation der Wikipedia-Artikel sicherer wird. Bei der Länge 1 haben die unteren 20% der Testdaten eine Bewertung von weniger als 0.3, bei der Länge 3 von weniger als 0.2 und bei der Länge 5 weniger als 0.18. Gleichzeitig verschiebt sie die Grenze der unteren 40% nur unwesentlich und bleibt bei ungefähr 0.4. Diese Werte weisen darauf hin, dass das Modell sich in der Klassifikation von extremeren Snippets sicherer wird, allerdings nicht in der Gesamtsicherheit aller Simple-Wikipedia-Snippets. Die oberen 40% der Testdaten verschieben sich mit steigender Länge zu höheren Vorhersagewerten, was dafürspricht, dass das Modell sich insgesamt sicherer bei der Bestimmung der Standard-Wikipedia-Snippets wird.

Ebenfalls ist die Zunahme an Sicherheit an den Dichtefunktionen zu erkennen, die mit steigender Snippetlänge in den niedrigen Vorhersagewerten kaum steigt und in den hohen Vorhersagewerten immer größer wird. Die deutliche Verschiebung der Masse weist zusätzlich darauf hin.

Abb. 2 Kumulative Verteilung und Dichtefunktion; FFN; Snippetlänge 1

Abb. 3 Kumulative Verteilung und Dichtefunktion; FFN; Snippetlänge 3

Abb. 4 Kumulative Verteilung und Dichtefunktion; FFN; Snippetlänge 5

In den Abbildungen 5–7 lassen sich die Ergebnisse der LSTM-Modelle in den drei Snippetlängen ablesen. Die kumulative Verteilung bei Länge 1 entspricht nahezu einer Geraden, zu sehen bei 20% der Werte, deren Vorhersage knapp über 0.2 liegt und bei 80% ziemlich knapp unter 0.8. Bei einer Länge von 3 liegen hingegen 20% der Werte knapp unter 0.1 und 80% knapp unter 0.9. Daraus lässt sich schließen, dass in den meisten Fällen die Sicherheit der Vorhersage mit zunehmender Länge substantiell steigt. Bei Snippetlänge 5 wird die Streuung der Vorhersagen weiter reduziert, was durch die stärkere

Konzentration der Werte um 0 und 1 deutlich wird. Dies deutet darauf hin, dass das Modell mit längeren Snippets die Klassengrenzen noch klarer differenziert.

Abb. 5 Kumulative Verteilung und Dichtefunktion; LSTM; Snippetlänge 1

Abb. 6 Kumulative Verteilung und Dichtefunktion; LSTM; Snippetlänge 3

Abb. 7 Kumulative Verteilung und Dichtefunktion; LSTM; Snippetlänge 5

4.2 Abbildung auf die GER-Sprachniveaus

Die Vorhersage bezüglich der Sprachniveaus auf den annotierten Texten wird in den folgenden Graphen anhand von Dichtefunktionen veranschaulicht.

Im ersten Modell (Abb. 8) ist zu sehen, dass unter den Verteilungen der A-Niveaus A1 sich auf einen deutlich kleineren Bereich einschränkt. Die Niveaus der Stufen B und C setzen sich merklich von den Stufen von A ab, enthalten aber auch diverse als weniger komplex einzustufende Snippets. Sie unterscheiden sich hauptsächlich am oberen Ende der Komplexität, sodass sich Texte am besten anhand ihrer schwierigsten Sätze unterscheiden lassen.

Abb. 8 Dichtefunktion der Sprachniveaus; FFN; Snippetlänge 1

Mit längeren Snippets werden die Modelle in erster Linie sicherer in der Einstufung des einfachsten Sprachniveaus A1 (Abb. 9 u. 10). Das Modell mit Snippetlänge 3 kann B-Niveau-Texte zu einem gewissen Grad von C-Texten unterscheiden und mit Snippetlänge 5 auch B1 und B2 besser voneinander unterscheiden.

Abb. 9 Dichtefunktion der Sprachniveaus; FFN; Snippetlänge 3

Abb. 10 Dichtefunktion der Sprachniveaus; FFN; Snippetlänge 5

Abbildungen 11–13 zeigen die Dichtefunktionen der LSTM-Modelle mit den drei Snippetlängen. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei einer Snippetlänge von 3 die A-Niveaus sich von den anderen beiden Niveaus absetzen.

Bei der Länge 1 unterscheidet sich B2 von C1 kaum, durch den Anstieg an Länge trennen sich die Klassen jedoch markant voneinander.

Abb. 11 Dichtefunktion der Sprachniveaus; LSTM; Snippetlänge 1

Abb. 12 Dichtefunktion der Sprachniveaus; LSTM; Snippetlänge 3

Abb. 13 Dichtefunktion der Sprachniveaus; LSTM; Snippetlänge 5

Mithilfe der Jensen-Shannon-Divergenz (JSD) lassen sich Dichtefunktionen hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit untersuchen. Die Divergenz kann Werte zwischen 0 (identische Verteilung) und 1 (divergente Verteilung) annehmen. Aus den Tabellen kann entnommen werden, dass viele der nebeneinanderliegenden Sprachlevel zwar Ähnlichkeiten aufweisen, aber dennoch unterscheidbar sind.

In den Tabellen 2–4 ist deutlich zu erkennen, dass die Feedforward-Modelle bei steigender Snippetlänge zunehmend sicherer zwischen den Sprachniveaus unterscheiden können. So steigt zum Beispiel die Divergenz zwischen B2 und C1 von 0.089 auf 0.190, womit das Feedforward-Modell mit Snippetlänge 5 in dieser Kategorie besser performt als alle LSTM-Modelle (max. 0.163). Bei der Unterscheidung der A-Niveaus ist hingegen die Divergenz des LSTM-Modells besser.

Tab. 2: JSD; FFN; Snippetlänge 1

	A1	A2	B1	B2	C1
A1	0	0.167	0.338	0.433	0.465
A2	0.167	0	0.274	0.375	0.417
B1	0.338	0.274	0	0.142	0.204
B2	0.433	0.375	0.142	0	0.089
C1	0.465	0.417	0.204	0.089	0

Tab. 3: JSD, FFN, Snippetlänge 3

	A1	A2	B1	B2	C1
A1	0	0.235	0.530	0.610	0.634
A2	0.235	0	0.452	0.533	0.561
B1	0.530	0.452	0	0.128	0.221
B2	0.610	0.533	0.128	0	0.139
C1	0.634	0.561	0.221	0.139	0

Tab. 4: JSD, FFN, Snippetlänge 5

	A1	A2	B1	B2	C1
A1	0	0.293	0.572	0.658	0.724
A2	0.293	0	0.455	0.563	0.649
B1	0.572	0.455	0	0.279	0.372
B2	0.658	0.563	0.279	0	0.190
C1	0.724	0.649	0.372	0.190	0

Tab. 5: JSD, LSTM, Snippetlänge 1

	A1	A2	B1	B2	C1
A1	0	0.170	0.182	0.277	0.284
A2	0.170	0	0.251	0.349	0.364
B1	0.182	0.251	0	0.129	0.143
B2	0.277	0.349	0.129	0	0.046
C1	0.284	0.364	0.143	0.046	0

Tab. 6: JSD, LSTM, Snippetlänge 3

	A1	A2	B1	B2	C1
A1	0	0.333	0.537	0.674	0.653
A2	0.333	0	0.374	0.548	0.528
B1	0.537	0.374	0	0.285	0.292
B2	0.674	0.548	0.285	0	0.110
C1	0.653	0.528	0.292	0.110	0

Tab. 7: JSD, LSTM, Snippetlänge 5

	A1	A2	B1	B2	C1
A1	0	0.280	0.433	0.556	0.565
A2	0.280	0	0.393	0.531	0.521
B1	0.433	0.393	0	0.240	0.302
B2	0.556	0.531	0.240	0	0.163
C1	0.565	0.521	0.302	0.163	0

Die Analyse der Tabellen verdeutlicht, dass die Divergenz nicht nur die relative Unterscheidbarkeit der GER-Sprachniveaus widerspiegelt, sondern auch auf die Schwierigkeit hinweist, benachbarte Niveaus abzugrenzen. Insbesondere bei Feedforward-Modellen bleiben die absoluten JSD-Werte trotz Verbesserung mit längeren Snippets (z.B. 0.190 bei B2–C1; Snippetlänge 5) moderat. LSTM-Modelle profitieren bei einfacheren Niveaus (z.B. A1–A2) von kürzeren Snippets (z.B. 0.333; Snippetlänge 3), während längere Snippets die Trennschärfe für komplexere Niveaus wie B2 und C1 verbessern. Dennoch bleibt die Differenzierung insgesamt eingeschränkt, da die absoluten JSD-Werte bei vielen Niveaus weiterhin im unteren Bereich liegen.

5 Diskussion

In dieser Arbeit wurde die Anwendung von maschinellem Lernen zur Bestimmung der Textkomplexität untersucht, insbesondere durch die Analyse von Texten aus der englischsprachigen Wikipedia und der Simple English Wikipedia. Ziel war es, ein Modell zu entwickeln, das Texte hinsichtlich ihrer sprachlichen Komplexität einstufen und auf die Sprachniveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) abbilden kann.

Eine Herausforderung bestand darin, dass der GER sprachlich universell gehalten ist und keine konkreten linguistischen Merkmale beschreibt, sondern kommunikative Szenarien (Council of Europe 2001). Für die automatisierte Messung der Textkomplexität im Fremdsprachenlernen wurden daher quantifizierbare Kennwerte identifiziert, die sich teilweise an den GER-Sprachniveaus orientieren. Klassische Indikatoren wie Wort- und Satzlänge wurden bereits von Flesch (1948) in seiner ‚Lesbarkeitsformel‘ verwendet. Auch neuere Arbeiten zeigen, dass längere Wörter und Sätze die Komplexität

erhöhen (Graesser et al. 2004; Natova 2021; Xia et al. 2016). Hawkins und Buttery (2010) ordnen Wörter und Phrasen bestimmten GER-Sprachniveaus zu, was annotierte Vokabellisten zu sinnvollen Indikatoren macht. Lexikalische Dichte und Vielfalt beeinflussen ebenfalls die Komplexität (ebd.; Xia et al. 2016), beispielsweise durch Synonyme, Hyperonyme und Hyponyme (Xia et al. 2016), die die Verständlichkeit beeinträchtigen können (Netzwerk Leichte Sprache 2020; Plain Language Action and Information Network 2011). Syntaktische Komplexität kann durch *Part of Speech*-Tagging und Dependenzanalysen erfasst werden, die in Studien den größten Einfluss auf die Klassifizierung hatten (Santucci et al. 2020).

Auf Basis dieser Indikatoren wurden Satzlänge, relative Worthäufigkeiten, annotierte Vokabellisten und Satzstruktur als quantitativ messbare Kennwerte der Textkomplexität abgeleitet. Zu deren Berechnung wurden für die Datengrundlage aufgrund der freien Zugänglichkeit, der Nachvollziehbarkeit und der Variation an Inhalten Wikipedia und Simple Wikipedia verwendet. Die Texte wurden für das neuronale Netz bereinigt, der Datensatz vorbereitet und die Indikatoren in maschinenlesbare Features umgewandelt.

Insgesamt wurden sechs neuronale Netze modelliert: je drei Feedforward-Netze und LSTMs, deren Anzahl an Sätzen pro Textabschnitt (Snippetlänge 1, 3 und 5) variierte, um deren Einfluss auf die Vorhersage der Komplexität zu untersuchen. Die Evaluation ergab, dass die Länge der Snippets einen deutlichen, positiven Effekt auf die Performanz der Modelle hat und dass LSTMs in der Lage sind, aus den sequenziellen Features substantielle Muster zu erkennen.

Im letzten Schritt wurden die Modelle anhand annotierter Texte auf die Sprachniveaus des GERs abgebildet und ausgewertet. Alle Modelle konnten die Sprachniveaus zu einem gewissen Grad auseinanderhalten. Interessant ist, dass eine bessere Performanz auf den Testdaten nicht uneingeschränkt auf eine bessere Unterscheidungsfähigkeit der Sprachniveaus schließen lässt. Das LSTM-Modell mit einer Snippetlänge von 3 performte hinsichtlich aller geprüften Metriken am besten.

Durch die Nutzung von Features, die auf linguistischen Eigenschaften basieren, konnten die entwickelten neuronalen Netze Texte effektiv und zuverlässig nach ihrem Komplexitätsgrad binär klassifizieren. Im folgenden Schritt konnten sie ebenfalls alle betrachteten Sprachniveaus in der korrekten Reihenfolge abbilden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit unterstreichen die Möglichkeiten von maschinellem Lernen im Bereich der automatisierten Textbewertung und tragen

zum besseren Verständnis der linguistischen Indikatoren bei, welche die Komplexität von Texten beeinflussen. Auf dieser Basis kann das Zusammenwirken der Indikatoren besser untersucht und darauf aufbauend bereits bestehende Modelle zur Einstufung von Textverständlichkeit ausgebaut werden. Des Weiteren lassen sich die universellen *Can Do*-Listen des GERs für die englische Sprache mit quantitativ messbaren linguistischen Indikatoren ergänzen.

Zudem erweitern diese Erkenntnisse das Verständnis dafür, wie Textklassifikation zur Unterstützung von Sprachlernprozessen eingesetzt werden kann. Für Lehrende reduziert sich durch den Einsatz solcher Modelle der Aufwand in der Vor- und Aufbereitung thematisch und dem Wissensstand angemessener Lehr- und Lernmaterialien, sodass der Unterricht insgesamt effizienter gestaltet werden kann. Gleichzeitig erhöht sich seitens der Lernenden der Lernerfolg aufgrund der Möglichkeit, individuell an ihre Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen zugeschnittene Texte zur Weiterbildung zu nutzen. Durch die Verwendung von Wikipedia-Texten ergeben sich zusätzlich fachliche Vertiefungsmöglichkeiten, sodass angemessene Texte themenspezifisch gesucht werden können.

Das Modell bezieht in den Berechnungen keinerlei Informationen zum sprachlichen und kulturellen Hintergrund der Lernenden ein und beruft sich ausschließlich auf Metriken des vorliegenden Textes. Auch wenn daraus resultierende typische sprachliche Fehler und Stärken einen differenzierten Einblick auf das individuelle Sprachniveau gewähren (Hawkins/Buttery 2010), ist das vorgestellte Modell zumindest zu einem gewissen Grad in der Lage, eigens verfasste Schriftstücke zu bewerten. Anhand der Rückmeldung könnten Sprachenlernende ihre Schreibfähigkeit selbstständig verbessern.

Durch die Betrachtung der automatisierten Einstufung von Textkomplexität abseits des Fremdsprachenlernens können weitere Nutzergruppen identifiziert werden, die potenziell von dieser Arbeit profitieren. Wie die Ergebnisse zeigen, ist das Modell in der Lage, Texte in Einfacher Sprache von komplexeren Texten zu unterscheiden. Für Kinder und ältere Menschen, Personen mit geringeren sprachlichen Fähigkeiten, Leseschwächen oder kognitiven Einschränkungen, die auf Leichte bzw. Einfache Sprache angewiesen sind, kann die Komplexitätsanalyse einen wertvollen Beitrag zur Inklusion leisten.

Einschränkungen und Ausblick

Diese Arbeit basiert ausschließlich auf Informationen, die aus den Texten direkt extrahierbar sind. Studien diskutierten jedoch die unterschiedliche

Wahrnehmung von Textschwierigkeit je nach kulturellem und sprachlichem Hintergrund der Lesenden. Für eine erweiterte Analyse wären Daten zu den bereits gelernten Sprachen und eine tiefere Betrachtung der linguistischen Unterschiede erforderlich. Zukünftige Arbeiten könnten auf der Forschung von Schlaak (2023) zur Wahrnehmung von Textkomplexität aus verschiedenen Sprachbiografien sowie Hawkins und Buttery (2010) zu Korrelationen zwischen typischen Fehlern im Englischen und der Muttersprache von Lernenden aufbauen. Auch die semantische Perspektive wurde nicht explizit in die Berechnung einbezogen. Da das Verständnis der Bedeutung eines Textes individuell ist, wäre hierzu eine detaillierte Analyse der Lesenden erforderlich. In beiden Fällen – der kulturelle und sprachliche Hintergrund sowie die semantische Perspektive – bietet die Auswertung der Komplexität auf lexikalischer und syntaktischer Ebene die Grundlage, um aus der Perspektive der Ursache (Textkomplexität) die resultierende Wirkung auf die Lesenden (Textverständnis) in zukünftigen Experimenten weiter zu untersuchen. Zusätzlich könnte das Modell mit dem intuitiven Verständnis von Textschwierigkeit verglichen werden, in dem sowohl das Modell und als auch Versuchspersonen Textabschnitte einstufen.

Wikipedia-Artikel bieten eine umfangreiche Quelle für kontrollierte, natürlichsprachliche Texte, beschränken sich jedoch auf Sachtexte, sodass das Modell nicht zuverlässig auf literarische Texte oder persönliche Erzählungen übertragen werden kann. Des Weiteren konnten vereinzelte Unreinheiten in den Daten aufgefunden werden. Zwar ist eine gewisse Menge an Rauschen in großen Datenmengen unvermeidbar, dennoch könnten die vorgestellten Schritte der Datenbereinigung ergänzt werden, sodass die Qualität des Trainings erhöht wird.

Eine Herausforderung war der Zugriff auf größere, annotierte Datensätze für die GER-Sprachniveaus. Zukünftige Forschung könnte anhand erweiterter Datensätze genauer evaluieren, wie gut das neuronale Netz die GER-Sprachniveaus auf ungesehenen Texten unterscheidet.

Nicht alle abgeleiteten Kennwerte wurden im praktischen Teil umgesetzt. Diese könnten in Zukunft ergänzt und die verwendeten Features auf ihre Genauigkeit geprüft werden. Der Einsatz von Transformermodellen oder Large Language Models (LLMs) wurde bewusst vermieden, da ihre Neigung zu fehlerhaften Antworten und ihre begrenzte Präzision sie für die Anforderungen ungeeignet machten. Allerdings könnten domänenspezifisches Training, Feinabstimmung und eine gezielte Validierung zukünftig die Grundlage schaffen, um LLMs effektiver in die automatisierte Bestimmung von Text-

komplexität zu integrieren. LLMs könnten als Feature-Generatoren dienen, indem sie semantische Komplexitätsbewertungen oder stilistische Analysen liefern, die klassische ML-Modelle ergänzen. So ließen sich Merkmale erfassen, die regelbasierten oder statistischen Verfahren schwer zugänglich sind. Ein weiterer Ansatz wäre die Nutzung von Retrieval-Augmented Generation (RAG), bei der LLMs nicht autonom klassifizieren, sondern annotierte Beispiele aus einer Datenbank heranziehen. Dies könnte verzerrte Modellentscheidungen minimieren, indem Klassifikationen auf nachweislich annotierten Daten basieren. Zusätzlich könnten LLMs als Postprocessing-Schicht zur Validierung und Korrektur ML-generierter Vorhersagen genutzt werden. Eine solche Hybridlösung kombiniert die Transparenz klassischer ML-Modelle mit der semantischen Tiefe von LLMs.

Über die Klassifikation hinaus wäre auch die gezielte Textgenerierung denkbar. LLMs könnten Texte mit definierten Komplexitätsstufen erzeugen, um beispielsweise Übungstexte für Sprachlernende oder alternative Fassungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bereitzustellen. Die Kombination aus automatisierter Textbewertung und kontrollierter Generierung könnte langfristig eine dynamische Anpassung von Lernmaterialien an individuelle Sprachniveaus ermöglichen.

Die in dieser Arbeit genutzten erklärbaren ML-Modelle ermöglichen eine präzise, nachvollziehbare und replizierbare Textkomplexitätsanalyse. Zukünftige Arbeiten könnten jedoch durch Hybridmethoden die Stärken von LLMs gezielt integrieren, um deren Schwächen zu kompensieren.

Literatur

- Chen, Y.-C. (2017): A tutorial on kernel density estimation and recent advances. *Biostatistics & Epidemiology*, 1 (1), 161–187. <https://doi.org/10.1080/24709360.2017.1396742>
- Council of Europe (Hrsg.) (2001): *Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen. Begleitband*. Ernst Klett Sprachen.
- Dziuk Lameira, K. (2023): Zur Komplexität von Texten. Von der Lesbarkeitsformel zur textlinguistischen Komplexität. In: A. Schrott, J. Wolf, C. Pflüger (Hrsg.): *Textkomplexität und Textverstehen* (S. 69–98). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111041551-003>

- Europarat (o.J.): GER, Niveaustufe und Profile. <https://www.coe.int/de/web/lang-migrants/cefr-and-profiles>
- Flesch, R. (1948): A new readability yardstick. In: *Journal of Applied Psychology*, 32 (3), 221.
- Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. (o.J.): Leichte und Einfache Sprache. <https://gfds.de/leichte-und-einfache-sprache/#>
- Graesser, A. C.; McNamara, D. S.; Louwse, M. M.; Cai, Z. (2004): Coh-Metrix: Analysis of text on cohesion and language. In: *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 36 (2), 193–202. <https://doi.org/10.3758/BF03195564>
- Hawkins, J. A.; Buttery, P. (2010): Criterial Features in Learner Corpora: Theory and Illustrations. In: *English Profile Journal*, 1, e5. <https://doi.org/10.1017/S2041536210000103>
- Head, C. B.; Jasper, P.; McConnachie, M.; Raftree, L.; Higdon, G. (2023): Large language model applications for evaluation: Opportunities and ethical implications. In: *New Directions for Evaluation*, (178–179), 33–46. <https://doi.org/10.1002/ev.20556>
- Hochreiter, S.; Schmidhuber, J. (1997): Long Short-Term Memory. In: *Neural Computation*, 9 (8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Hornik, K.; Stinchcombe, M.; White, H. (1989): Multilayer feedforward networks are universal approximators. In: *Neural Networks*, 2 (5), 359–366.
- inklusive.online (2022): Leichte Sprache vs. Einfache Sprache: Lassen Sie uns reden. Einfach. Klar. Jetzt (1.7.2022). <https://inklusive.online/ratgeber/leichte-sprache-vs-einfache-sprache-beispiel-unterschiede/>
- Krapp, A. (2010): Die Bedeutung von Interessen für die Lernmotivation und das schulische Lernen – eine Einführung. In: I. Hemmer (Hrsg.): *Schülerinteresse an Themen, Regionen und Arbeitsweisen des Geographieunterrichts. Ergebnisse der empirischen Forschung und deren Konsequenzen für die Unterrichtspraxis* (S. 9–26). HGD.
- Laquillon, C., & Schacht, S. (2023). *Knowledge Science – Grundlagen: Methoden der Künstlichen Intelligenz für die Wissensextraktion aus Texten*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41689-8>
- Lin, J. (1991). Divergence measures based on the Shannon entropy. *IEEE Transactions on Information Theory*, 37(1), 145–151. <https://doi.org/10.1109/18.61115>
- Mesmer, H. A., Cunningham, J. W., & Hiebert, E. H. (2012). Toward a theoretical model of text complexity for the early grades: Learning from the past, anticipating the future. In: *Reading research quarterly*, 47 (3), 235–258.

- Natova, I. (2021): Estimating CEFR reading comprehension text complexity. In: *The Language Learning Journal*, 49 (6), 699–710. <https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1665088>
- Netzwerk Leichte Sprache e.V. (Hrsg.) (2020): *Die Regeln für Leichte Sprache*. https://www.netzwerk-leichte-sprache.de/fileadmin/content/documents/regeln/Regelwerk_NLS_Neuaufgabe-2022.pdf
- Oxford University Press (2024): About the Oxford 3000 and 5000 word lists at Oxford Learner's Dictionaries. Oxford Learner's Dictionaries. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/about/wordlists/oxford3000-5000>
- Plain Language Action and Information Network (2011): *Federal Plain Language Guidelines*. <https://www.fda.gov/media/85771/download>
- QUA-LiS NRW (o.J.): Hinweise und Materialien zum Lehrplan Englisch. Schulentwicklung NRW. <https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/englisch/hinweise-und-materialien-englisch/index.html>
- Santucci, V.; Santarelli, F.; Forti, L.; Spina, S. (2020): Automatic Classification of Text Complexity. In: *Applied Sciences*, 10 (20), 7285. <https://doi.org/10.3390/app10207285>
- Schlaak, C. (2023): Textkomplexität und Textverstehen: Perspektiven von Lernenden mit vielfältigen Sprachbiographien. In: A. Schrott, J. Wolf, C. Pflüger (Hrsg.): *Textkomplexität und Textverstehen* (S. 261–280). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/978311041551-010>
- Schrott, A.; Wolf, J.; Pflüger, C. (2023): Textkomplexität und Textverstehen. Einführende Überlegungen zu einer interdisziplinären Modellierung. In: A. Schrott, J. Wolf, C. Pflüger (Hrsg.): *Textkomplexität und Textverstehen* (28 S.). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/978311041551-001>
- Schwarm, S. E.; Ostendorf, M. (2005): Reading level assessment using support vector machines and statistical language models. In *Proceedings of the 43rd Annual Meeting on Association for Computational Linguistics – ACL '05*.
- Sekwatlakwatla, S. P.; Malele, V. (2024): Evaluations of Large Language Models a Bibliometric analysis. In: *Indonesian Journal of Computer Science*, 13 (1). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i1.3767>
- Sonnet, D. (2022): *Neuronale Netze kompakt. Vom Perceptron zum Deep Learning*. Springer Vieweg.
- Taulli, T. (2019): Natural Language Processing (NLP): How Computers Talk. In: Ders.: *Artificial Intelligence Basics* (S. 103–124). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5028-0_6

- University of Winnipeg (o.J.): Countries in which English Language is a Mandatory or an Optional Subject (interactive); Global English Education Policy. <https://www.uwinnipeg.ca/global-english-education/countries-in-which-english-is-mandatory-or-optional-subject.html>
- VanderPlas, J. (2016). *Python Data Science Handbook. Essential Tools for Working with Data*. O'Reilly Media
- Wikipedia contributors (2024a): Machine learning – Wikipedia, Simple English. In: *Wikipedia, Simple English*. https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Machine_learning&oldid=9337791
- Wikipedia contributors (2024b): Machine learning – Wikipedia, The Free Encyclopedia. In: *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Machine_learning&oldid=1211643223
- Xia, M.; Kochmar, E.; Briscoe, T. (2016): Text Readability Assessment for Second Language Learners. In: *Proceedings of the 11th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications* (S. 12–22). <https://doi.org/10.18653/v1/W16-0502>

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 63–95.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925650>